

ОИЛАГА ЁШЛАРГА ВА АХЛОҚҚА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР

Н.Б. Тухтаев

ИВВ Академияси 3-ўқув курси

303-гуруҳ курсанти

Ш.Р. Рахматуллоев

303-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058316>

Аннотация: Ушбу мақола оилада ёшларга ва ахлоқ қарши ҳуқуқлари, яъни инсон ҳуқуқлари авваламбор Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамланганлигини, Конституциямизнинг бош йўналиши - инсонни ва унинг ҳаётини улуғлаш эканлигини, инсон ва унинг ҳаёти, эркилиги, шаъни, кадр-қиммати ҳамда бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий кадрият ҳисобланишини ёритишга бағишланади.

Калит сўзлар: Демократия, конституция, кадр-қиммат, эркинлик, ҳуқуқ, бурч, қонун, жамият.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 152-моддасига қуйидаги ўзгаришлар ва қўшимча киритилди: «ҳаётга, соғлиққа қарши жиноятлар, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli бўлган жиноятлар, жинсий эркинликка, оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши, шахснинг озодлигига, шаъни ва кадр-қимматига қарши (бундан тухмат, ҳақорат қилиш мустасно), фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши (бундан жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисидаги қонунчиликни бузиш, муаллифлик ёки ихтирочилик ҳуқуқларини бузиш мустасно), тинчликка ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши, Ўзбекистон Республикасига қарши жиноятлар, ўзганинг мол-мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ бўлган жиноятлар, жиноий йўл билан топилган мол-мулкни олиш ёки ўтказиш, тижоратда пора эвазига оғдириб олиш ёхуд нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш, бошқарув тартибига, шунингдек одил судловга қарши жиноятлар, қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаш, жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар (бундан учувчисиз учадиган аппаратларни қонунга хилоф равишда олиб кириш, ўтказиш, олиш, сақлаш ёки улардан фойдаланиш, карантинли ва инсон учун хавfli бўлган бошқа юқумли касалликлар тарқалиши ҳақида ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларни тарқатиш, учувчисиз учадиган аппаратларни сақлаш ва улардан фойдаланиш тартибини бузиш, тадқиқот фаолиятини амалга оширишда хавфсизлик қоидаларини бузиш, меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларини бузиш, санитарияга оид қонунчиликни ёки эпидемияларга қарши кураш қоидаларини бузиш, тоғ-кон, қурилиш ёки портлатиш ишлари хавфсизлиги қоидаларини бузиш, ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш мустасно), гиёҳвандлик воситаларининг ёки психотроп моддаларнинг қонунга хилоф муомаласидан иборат жиноятлар, жамоат тартибига қарши жиноятлар ва ҳарбий мансабдорлик жиноятлари содир этганлик учун илгари ҳукм қилинганлар". Соғлом авлод жамиятнинг энг катта бойлиги ҳисобланади. Ёш авлод кадрланмаган жамият ҳеч қачон мукамал ва тез ривожлана олмайди. Келажакни ишониб топшириш учун ҳар қандай жамият ўсиб келаётган ёш авлодни кадрламоғи, унинг ҳар томонлама соғлом қилиб тарбияланишига шароит яратиб бermoғи лозим. Конституция ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ ҳар бир болага инсон ҳамда фуқаро ҳуқуқлари ва

эркинликлари тегишли бўлади ҳамда давлат томонидан кафолатланади. Маълумки, кейинги вақтларда Ўзбекистон миллий қонунчилигининг халқаро стандартларга уйғунлигини таъминлаш сари дадил олға силжимоқда. Фикримизнинг далили сифатида шунини айтиш мумкинки, давлатимиз бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида, Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида ва бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир бошқа қатор қонунларни қабул қилди. Бола ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш, бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш ва ушбу соҳадаги халқаро мажбуриятларни бажаришнинг таъсирчан тизимини яратиш мақсадида 2019 йил 22 апрелда яна бир ҳуқуқий ҳужжат: Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4296-сон қарори қабул қилинди ва унга кўра Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) ўринбосари - Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими жорий этилди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясини бажариш стратегиясини ва бола ҳуқуқлари масалалари бўйича бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлди. Шунинг учун давлатимиз юқоридаги қарорда белгиланган вазифаларни бажара бориб, жисмоний ва юридик шахслар, шу жумладан, болалар ҳамда улар қонуний вакилларининг бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилиши тўғрисидаги мурожаатларни кўриб чиқиш орқали боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиниши кафолатларини таъминлаб беради.

Айниқса, имконияти чекланган болалар, шунингдек етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар тарбия муассасаларини тамомлагандан кейин уларнинг ижтимоий мослашувига, қонун ҳужжатлари талабларига жавоб берадиган турар жой билан таъминланишига кўмаклашади. Бола ҳуқуқларини янада кенг доирада кафолатлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг

2020 йил 29 майдаги "Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида"ги навбатдаги қарори Бола ҳуқуқлари бўйича вакил ўз ваколатларини мустақил ҳамда давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларига тобе бўлмаган тарзда бажариши, дахлсизлик ҳуқуқидан фойдаланиши ва у Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг розилигисиз жиноий жавобгарликка тортилиши, ушлаб турилиши, қамоққа олиниши ёки суд тартибида бериладиган маъмурий жазога тортилиши мумкин эмаслиги каби қоидаларни қатъий белгилаб хат-хабарлари сир тутилишини таъминлайди ҳамда болани эксплуатация ва зўравонликнинг барча шаклларида, шу жумладан жисмоний, руҳий ва жинсий зўравонликдан, қийноқларга солишдан ёки шафқатсиз, кўпол ёхуд инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа шаклдаги муомаладан, шаҳвоний шилқимликлардан, ҳуқуқбузарликлар ва ғайриижтимоий ҳаракатлар содир этишга жалб этилишидан ҳимоя қилинишини амалга оширади. Ёшларнинг эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганда, шу жумладан ота-она (улардан бири) ёки ота-онанинг ўрнини босувчи шахслар болага таъминот, тарбия ва таълим бериш бўйича мажбуриятларини бажармаганда ёки лозим даражада бажармаганда ёхуд ота-оналик ҳуқуқларини суистеъмол қилганда бола ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя

қилинишини сўраб васийлик ва ҳомийлик органига, шунингдек бошқа давлат органларига мустақил равишда мурожаат қилишга ҳақли. Бундай мурожаатларни бола тўлиқ муомала лаёқатига эга бўлмаганлиги сабабли кўриб чиқмасдан қолдиришга йўл қўйилмайди. Ёшлар ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғилганидан, унинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганлигидан хабардор бўлган шахслар бу ҳақда бола ҳақиқатда турган жойдаги васийлик ва ҳомийлик органига маълум қилишлари шарт. Шундай маълумотлар олинган тақдирда, васийлик ва ҳомийлик органи боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича зарур чоралар кўриши шарт. Давлатимиз томонидан бола ҳуқуқларини нечоғли кафолатланганлигини нафақат мамлакатимизда бу борада олиб борилаётган саъй-ҳаракатларда, балки қатор норматив -ҳуқуқий актларда ҳам кўришимиз мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар бобида тегишли жавобгарлик нормалари ўрнатилган. Чунончи, Вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш, вояга етмаган шахсни ғайририжтимоий ҳатти-ҳаракатларга жалб қилиш, вояга етмаган болаларни тиланчилик қилишга мажбур қилиш, ўн олти ёшга етмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш, уларга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш каби жиноятлар учун қатъий жазо чоралари белгилаб қўйилган. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, давлатимизнинг бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан Конституция ва қонунларда белгилаб қўйилган нормаларни ҳаётга изчил тадбиқ этиш йўлида олиб бораётган сиёсати Болага ва унинг ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган. Бирор бир боланинг ҳуқуқи суд органининг асослантирилган қароридан ташқари ҳеч бир орган ёки мансабдор шахс томонидан чекланиши мумкин эмас.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент-«Ўзбекистон»-2023й
2. Ўзбекистон Республикаси Оила кодеси. Тошкент-2023й.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4296-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 майдаги ПҚ-4736-сон "Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори.
5. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази. "Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция ва унинг факультатив протоколлари" Тошкент-2009,